

GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMINING ASOSIY PRINSIPLARI

Abdieva Iroda G`ayrat qizi

"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti Iqtisod kafedrası o`qituvchisi, TDIU Turizm kafedrası doktoranti,

orcid.org/0009-0003-9918-9834

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518135>

Annotatsiya. *Gastronomik turizmni rivojlantirishning samarali tashkiliy mexanizmi iqtisodiy o'sish, madaniy merosni saqlash va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada gastronomik turizmni rivojlantirishning asosiy tashkiliy prinsiplari, jumladan, mahalliy oshpazlik an'analarini targ'ib qilish, infratuzilmani yaxshilash, xizmatlar sifatini oshirish, davlat siyosati va innovatsiyalarni joriy etish kabi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu prinsiplarga asoslangan strategiyalar orqali gastronomik turizmning barqaror rivojlanishiga erishish yo'llari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *gastronomik turizm, tashkiliy mexanizm, rivojlanish, asosiy prinsiplari, iqtisodiy o'sish, madaniy meros, barqarorlik.*

Аннотация. *Эффективный организационный механизм развития гастрономического туризма необходим для экономического роста, сохранения культурного наследия и устойчивого развития. В статье анализируются основные организационные принципы развития гастрономического туризма, в том числе продвижение местных кулинарных традиций, улучшение инфраструктуры, повышение качества обслуживания, внедрение государственной политики и инноваций. Также рассматриваются пути достижения устойчивого развития гастрономического туризма посредством стратегий, основанных на этих принципах.*

Ключевые слова: *гастрономический туризм, организационный механизм, развитие, основные принципы, экономический рост, культурное наследие, устойчивость.*

Abstract. *An effective organizational mechanism for the development of gastronomic tourism is essential for economic growth, preservation of cultural heritage, and sustainability. This article analyzes the main organizational principles of the development of gastronomic tourism, including the promotion of local culinary traditions, improvement of infrastructure, improvement of service quality, introduction of state policies and innovations. It also considers ways to achieve sustainable development of gastronomic tourism through strategies based on these principles.*

Keywords: *gastronomic tourism, organizational mechanism, development, basic principles, economic growth, cultural inheritance, sustainability.*

Kirish.

Gastronomik turizm, ya'ni mahalliy oshxonalar va taomlar orqali sayyohlarni jalb qilish, so'nggi yillarda sayyohlikning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu turizm turi nafaqat sayyohlarga yangi ta'mlar va taomlarni tatib ko'rish imkonini beradi, balki ularni mahalliy madaniyat, an'analar va urf-odatlar bilan yaqindan tanishtiradi. Gastronomik sayohatlar davomida mehmonlar mahalliy oshpazlar bilan muloqot qilib, milliy taomlarning tayyorlanish jarayonini o'rganadilar, bu esa madaniyatlararo almashinuvni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, gastronomik turizm mahalliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Mahalliy fermerlar, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari va restoranlar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi, bu esa yangi ish o'rinlari va daromad manbalarini ta'minlaydi. Shuningdek, bu turizm turi mahalliy qishloq xo'jaligi va an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni oshiradi, bu esa ularning saqlanishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. Gastronomik turizmning rivojlanishi natijasida mahalliy oshxonalar xalqaro miqyosda tan olinadi, bu esa mamlakatning turistik jozibadorligini oshiradi. Shu tariqa, gastronomik turizm nafaqat sayyohlar uchun yangi tajribalar yaratadi, balki mahalliy hamjamiyatlar uchun iqtisodiy va madaniy foyda keltiradi.

Asosiy qism

Shu nuqtai nazardan, gastronomik turizmni rivojlantirishda xalqaro va mahalliy olimlar o'zlarini bir qator asarlarida nazariy va amaliy tavsiyalari keltirib o'tgan. Ulardan **Greg Richards** gastronomik turizmni rivojlantirishda mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari va an'anaviy taomlarning muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu elementlar nafaqat sayyohlarni jalb qiladi, balki mahalliy iqtisodiyotni ham qo'llab-quvvatlaydi.

Erik Wolf gastronomik turizmni rivojlantirishda xalqaro hamkorlik va tajriba almashishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu usul orqali turli mintaqalar o'zlarining gastronomik salohiyatini oshirishi mumkin.

C.Michael Hall va Liz Sharples kabi olimlar gastronomik turizmni rivojlantirishda marketing strategiyalarining muhimligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, to'g'ri marketing orqali gastronomik mahsulotlar va xizmatlar kengroq auditoriyaga yetkazilishi mumkin.

Donald Getz gastronomik turizmni rivojlantirishda tadbirlar va festivallarning rolini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bunday tadbirlar sayyohlarni jalb qilishda va mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarini targ'ib qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Lucy Long gastronomik turizmni rivojlantirishda madaniy meros va an'anaviy taomlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu elementlar sayyohlar uchun noyob tajriba yaratadi va mahalliy madaniyatni saqlashga yordam beradi.

Ushbu olimlarning fikrlari gastronomik turizmni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek jahonda turizm sohasini hamda uning maxsus turlarini barqaror rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Global gastronomik turizmi bozorining hajmi 2023 yilda 11,5 milliard dollarga baholangan va 2024 yildan 2030 yilgacha umumiy yillik o'sish sur'ati (CAGR) 19,9% ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Butun dunyo bo'ylab bozorning o'sishini sayohat va turizmga iste'mol xarajatlarining ko'payishi, sayyohlarning mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlarining yangi manbalarini sinab ko'rish istagi ortishi bilan izohlash mumkin. Bozor o'sishining asosiy omili mahalliy aholi bilan bog'lanish va turist tashrif borayotgan hududning tarixi va madaniyati haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish usuli sifatida mahalliy taomlarni o'rganish istagining ortishidir. Butunjahon sayyohlik assotsiatsiyasining (WTFa) 2022 yilgi hisobotiga ko'ra, sayyohlarning 34 foizi ularni o'zing milliy oshxonasi va taomlari bilan o'ziga tortadigan joylarga tashrif buyurishadi

Gastronomik turizmni ham ko'pchilik olimlar tashkil etilishi, uni bilan shug'illanishdan kelib chiqib, va gastronomik sayyohlarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Ekzistensial gastronomik turistlar mahalliy va mintaqaviy oshxona hamda madaniyat haqida bilim olish uchun gastronomik tajribalarni izlaydilar. Bunda ular mashhur restoranlarga bormaydilar, ferma va vino zavodlariga tashrif buyurishni, pazandachilikka oid masterklasslarda ishtirok etishni afzal ko'radilar.

- Esperiment olib boruvchi gastronomik sayyohlar innovatsion taomlar taqdim etuvchi har xil dizayndagi kafe va restoranlarni qidiradilar.

- Dam oluvchi gastronomik sayyohlar o'zlariga tanish bo'lgan taomlar va ichimliklarni qidiradilar; bular ko'pincha mustaqil ovqatlanadigan va hashamatli restoranlardan qochadigan sayyohlar bo'lib, ular uchun sayohat davomida gastronomiya muhim ahamiyatga ega emas.

- Doimiy ishlardan, sayohat davomida kundalik hayotdan, xarid qilishdan va butun oila uchun ovqat pishirishdan qochib qutulishni istaydigan sayyohlar. Ular taomning sifatiga emas, miqdoriga urg'u beruvchi oddiy restoran tarmoqlarini tanlaydilar.

Ushbu tasnif sayyohlarning sayohat davomida taom iste'mol qilish bo'yicha afzalliklari to'g'risida yaxlit tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi va gastronomik korxonalarining maqsadli, auditoriyasini segmentlash (ajratish) uchun foydalidir.

Gastronomik turizm tashkiliy-iqtisodiy mexanizm iqtisodiy jarayonlarning normal borishiga, iqtisodiy tizim va uning ob'ektlari barqaror faoliyatda bo'lishini qo'llab-quvvatlashga, turizm faoliyatini yanada rivojlanishiga, uzilishlarning, qonunlar, normativ ko'rsatmalar, shartnomalar buzilishlarining oldini olishga ko'maklashadigan sharoitlar yaratish choralari va vositalarining yig'indisi hisoblandi.

Bu jadval gastronomik turizmni rivojlantirishda ishtirok etuvchi asosiy tarkibiy qismlar va ularning iqtisodiy rolini ifodalaydi.

№	Tarkibiy element	Tavsif	Iqtisodiy ahamiyati
1.	Davlat siyosati va normativ-huquqiy baza	Turizm va gastronomiya sohasidagi qonunchilik, strategiyalar, dasturlar	Investitsiyalarni jalb etish, qonuniy tartibga solish
2.	Mahalliy boshqaruv organlari	Hududiy rivojlanish dasturlari, grantlar, tadbirlarni muvofiqlashtirish	Mahalliy iqtisodiy faollikni oshirish, ish o'rinlarini yaratish
3.	Gastronomik obyektlar (restoran, choyxona, oshxona)	An'anaviy taomlar taklif qiluvchi xizmat ko'rsatish nuqtalari	To'g'ridan-to'g'ri daromad manbai, soliq tushumlari
4.	Fermer xo'jaliklari va ishlab chiqaruvchilar	Mahalliy mahsulotlar yetkazib beruvchilari	Qishloq xo'jaligi rivoji, bandlik, oziq-ovqat zanjiri kuchayadi
5.	Turistik operatorlar va gidlar	Gastronomik marshrutlar, ekskursiyalar, tadbirlar tashkilotchilari	Malakali ishchi kuchi, xizmat sifatining oshishi
6.	Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari	Gastronomiya, mehmondo'stlik va turizm bo'yicha kadrlar tayyorlash	Malakali ishchi kuchi, xizmat sifatining oshishi
7.	Marketing va brending	O'zbekiston oshxonasining ichki va tashqi reklama kampaniyalari	Turistlar oqimini jalb qilish, milliy brend yaratish
8.	Festival va madaniy tadbirlar	Gastronomik festivallar, ko'rgazmalar, master-klasslar	Mahsulot va xizmatlar reklamasini kuchaytiradi, mahalliy iqtisodiyotga hissa
9.	Axborot	Onlayn rezervatsiya,	Xizmatlarni qulaylashtirish,

	texnologiyalari	gastronomik xaritalar, mobil ilovalar	samaradorlikni oshirish
10.	Monitoring va tahlil tizimi	Raqamli ma'lumotlar asosida turizm oqimi, xarajatlar va qoniqishni tahlil qilish	Strategik qarorlar qabul qilish, resurslarni maqsadli taqsimlash

Gastronomik turizmni rivojlantirish uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Qonuniy ta'minot: Gastronomik turizmni qo'llab-quvvatlaydigan qonunlar va me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish. Masalan, **PF-5611-sonli Farmon (5-yanvar 2019-yil):** "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi ushbu farmon bilan 2019–2025-yillarda turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. **PQ-135-sonli Qaror (26-aprel 2023-yil):** "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi ushbu qarorda tog'li va cho'l hududlarda turizmni rivojlantirish, shuningdek, gastronomik turlarni kengaytirish bo'yicha vazifalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishga oid qabul qilingan qarorlar ushbu sohaning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Infratuzilma ta'minoti: Gastronomik turizmni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik bazani yaratish, jumladan, restoranlar, oziq-ovqat bozorlari va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish.

Moliyaviy ta'minot: Investitsiya manbalarini aniqlash va gastronomik turizm sohasida qulay investitsiya muhitini yaratish. Bu borada davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari, jumladan, soliq imtiyozlari va kreditlar taqdim etilishi mumkin.

Axborot ta'minoti: Gastronomik turizmni targ'ib qilish va turistlarni zarur axborot bilan ta'minlash uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish. Masalan, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama kampaniyalarini o'tkazish.

Kadrlar bilan ta'minlash: Gastronomik turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash. Bu borada o'quv kurslari va treninglar tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, gastronomik turizmni rivojlantirishda klaster yondashuvi ham samarali hisoblanadi. Masalan, Buxoro viloyatida gastronomik turizm klasterini tashkil etish imkoniyatlari o'rganilib, ushbu klasterning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, afzalliklari va boshqaruv tizimi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan.

Shuningdek, ekologik turizm tarkibida gastronomik va hunarmandchilik turizmini qo'shib diversifikatsiya qilish orqali qishloq hududlarida turistlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish mumkin. Umuman olganda, gastronomik turizmni rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, u yuqorida sanab o'tilgan barcha jihatlarni qamrab olishi lozim.

O'zbekiston boy va xilma-xil oshxona madaniyatiga ega bo'lib, bu gastronomik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Milliy taomlar, masalan, palov, somsa, lag'mon, shashlik va boshqa ko'plab taomlar nafaqat mahalliy aholining, balki xorijiy sayyohlarning ham e'tiborini tortadi.

Mamlakatda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: **Gastronomik festivallar tashkil etish:** Har yili o'tkaziladigan milliy taomlar festivallari sayyohlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Oshpazlik mahorat darslarini yo'lga qo'yish: Mahalliy oshpazlar tomonidan o'tkaziladigan mahorat darslari sayyohlarga milliy taomlarni tayyorlashni o'rgatish orqali ularning qiziqishini oshiradi.

Mahalliy restoranlar va kafelarni rivojlantirish: Milliy taomlarni taklif etuvchi ovqatlanish maskanlarini ko'paytirish va ularning xizmat sifatini oshirish zarur.

Xulosa

Gastronomik turizm iqtisodiy rivojlanish, madaniy merosni saqlash, madaniyatlararo almashinuv va jamoalarning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy oshxonaga e'tibor qaratish orqali u sayyohlarga ham, mahalliy aholiga ham o'ziga xoslikni qadrlash imkonini beradi. Biroq, gastronomik turizmni rivojlantirishda ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va boshqarish zarur.

Potensial muammolar qatoriga mashhur gastronomik joylarda odamlarning haddan tashqari ko'pligi, bu esa infratuzilma va resurslarga bosim o'tkazishi mumkin. Shuningdek, noto'g'ri boshqarilgan turizm mahalliy aholining kundalik hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki ma'lum hududlarda gentrifikatsiyaga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, gastronomik turizmni rivojlantirishda barqarorlik tamoyillariga amal qilish, mahalliy jamoalarni jalb etish va ularning manfaatlarini hisobga olish muhimdir. Bu yondashuv barcha ishtirokchilar uchun ijobiy va barqaror turizm tajribasini ta'minlashga yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi PF-5611-son “O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 26 apreldagi PQ-135-son “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori.
3. **Hjalager, A. M.** (2002). A typology of gastronomy tourism. *Tourism and Gastronomy*, 21-35.
4. **Hall, C. M., & Sharples, L.** (2003). The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In *Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets* (pp. 1-24). Butterworth-Heinemann.
5. **Richards, G.** (2012). An overview of food and tourism trends and policies. In *Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop* (pp. 13-46). OECD Publishing.
6. **Smith, S. L., & Xiao, H.** (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. *Journal of Travel Research*, 46(3), 289-299.
7. **Blichfeldt, B. S., & Halkier, H.** (2014). Mussels, tourism and community development: A case study of place branding through food festivals in rural North Jutland, Denmark. *European Planning Studies*, 22(8), 1587-1603.
8. I.G'.Abdieva (2025). Prospects of Creative Tourism in Uzbekistan *American Journal of Business Practice* Vol.2, No.), 1 E-ISSN: 2997-934X 57-62
9. Alieva, M.T. (2023). Prospects for Tourist Development Uzbekistan's Potential. *International Multi-Disciplinary Journal of Education*, 01(02), 251-255.